
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 634.71:581.143.6
DOI 10.5281/zenodo.7484004

КЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ IN VITRO МАЛИНЫ ДУШИСТОЙ

CLONAL PROPAGATION IN VITRO OF FLOWERING RASPBERRY

СОЛОВЫХ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина».*

SOLOVYKH NATALYA VLADIMIROVNA,

*candidate of biological sciences leading researcher,
FSSI «I.V. Michurin Federal Scientific Centre».*

В данной статье представлены результаты оптимизации минерального, углеводного и гормонального составов питательных сред для размножения in vitro малины душистой. Установлено, что уменьшение концентрации солей макроэлементов в средах по сравнению с их концентрацией в традиционно используемой для растений рода Rubus среде MS позволяет увеличить коэффициент размножения. Применение тидиазурона (ТДЗ) в концентрациях 0,10,2 мг/л в процессе размножения малины душистой in vitro позволило получить коэффициенты мультипликации на 3767,7% больше, чем при использовании 6БАП. ТДЗ вызывает незначительное уменьшение средней длины образующихся побегов. Поэтому на этапе мультипликации, предшествующем укоренению, его следует заменять на 6БАП. В качестве источника углеводного питания наиболее эффективно использование сахарозы или глюкозы концентрациях равных 20 г/л.

This article presents the results of optimization of mineral, carbohydrate and hormonal compositions of nutrient media for in vitro reproduction of sweet raspberries. It has been found that a decrease in the concentration of trace element salts in media compared to their concentration in the MS medium traditionally used for plants of the genus Rubus makes it possible to increase the reproduction coefficient. The use of tidiazuron (TDS) in concentrations of 0.10.2 mg / l during the reproduction of sweet raspberries in vitro allowed to obtain multiplication coefficients by 3767.7% more than when using 6BAP. TDZ causes a slight decrease in the average length of the shoots formed. Therefore, at the animation stage preceding rooting, it should be replaced with 6BAP. As a source of carbohydrate nutrition, the most effective use of sucrose or glucose concentrations equal to 20 g/l.

Ключевые слова: малина душистая, in vitro, клональное размножение, питательные среды, цитокинины, сахара.

Key words: flowering raspberry, in vitro, clonal propagation, nutrient media, cytokinins, sugars.

Клонирование растений in vitro в последние десятилетия широко используется в селекционной работе для быстрой мультипликации ценных генотипов и в производственной практике для получения оздоровленного высококачественного посадочного мате-

риала. Список видов, для которых разработаны технологии клонального микроразмножения, постоянно пополняется [13 и др.]. Это в полной мере относится к таким видам рода *Rubus*, как красная малина, ежевика, малино-ежевичные гибриды [2, с. 49; 6, с. 32 и др.]. Для душистой малины (*Rubus odoratus* L.) исследования по размножению *in vitro* единичны. Удалось осуществить клонирование этого вида в искусственной культуре, используя среду с минеральным составом по прописи MS, содержащую 30 г/л сахарозы, 0,5 мг/л гибберелловой кислоты (ГК), 0,1 мг/л βиндолил3масляной кислоты (ИМК) и 1 мг/л 6бензиламинопурина (6БАП). Но коэффициент размножения *in vitro* по сравнению с другими видами рода *Rubus* остаётся низким [6, с. 37].

В то же время, культура обладает большой ценностью. Крупные светло-зелёные листья душистой малины в сочетании с крупными розовыми цветками и продолжительное цветение позволяют использовать её в качестве декоративного растения. Селекционеры рекомендуют активнее включать этот вид в селекционный процесс, так как он, помимо хороших декоративных качеств, обладает прямостоячими побегами, не требующими подвязки на шпалеры. Душистая малина является также донором устойчивости к пурпуровой пятнистости, вызываемой сумчатым грибом *Didymella applanata* Sacc [7].

Клональное размножение растений включает несколько этапов, а именно: введение эксплантов в стерильную культуру, мультипликацию микрочеренков на искусственных питательных средах, укоренение растений *in vitro*, и адаптацию их *in-vivo*. Каждый из перечисленных этапов требует оптимизации методик применительно к виду.

Целью настоящего исследования являлся подбор минерального, углеводного и гормонального состава питательных сред для этапа мультипликации душистой малины *in vitro*.

Материалы и методы исследований

В стерильную культуру вводили освобождённые от кроющих чешуй апикальные и латеральные почки с одревесневших побегов малины душистой, взятые до распускания листьев. Введение осуществляли по методике, разработанной в ФГБНУ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина [5].

Для оптимизации минерального состава питательных сред микрочеренки малины душистой высаживали на среды по прописям MS [9], QL [10] в модификации A. Standardi и F. Catalano [11, с. 240] и W.C. Anderson [8]. Использовали также среду MS с уменьшенным вдвое содержанием солей макроэлементов (1/2MS). В среды вносили 30 г/л сахарозы, 0,5 мг/л гибберелловой кислоты (ГК), 0,1 мг/л βиндолил3масляной кислоты (ИМК) и 1 мг/л 6бензиламинопурина (6БАП).

Для снятия апикального доминирования в качестве вещества с цитокининовой активностью использовали производное дифенилмочевины тидиазурон (ТДЗ) в концентрациях 0,1, 0,2 и 0,3 мг/л. Контролем служил 6БАП (синтетический цитокинин из группы аденина) в концентрации 1 мг/л. Пригодность 6БАП для размножения малины душистой была продемонстрирована ранее [6, с. 37].

Для оптимизации углеводного питания в среды включали дисахарид сахарозу или моносахарид глюкозу в концентрациях 10, 20 или 30 г/л. Выбор сахаров и их концентраций определён предварительно полученными данными по размножению других видов рода *Rubus* в присутствии различных углеводов [4, с. 92].

Культуральные сосуды содержали в условиях интенсивного освещения 2500 Лк. Световой день составил 16 часов, температура 23±2оС.

Через 30 суток после высадки были проведены учёты коэффициентов размножения и длины вновь образовавшихся побегов. В каждом варианте опыта использовали шесть биологических повторностей по 10 эксплантов в каждой. Математическая обработка экспериментальных данных проведена с помощью статистического пакета программы Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение

Сравнение коэффициентов размножения и средней длины образовавшихся побегов на разных питательных средах показало относительно более высокую эффективность использования среды QL, которая отличается от традиционной для растений рода *Rubus* среды MS более низким содержанием аммонийного и нитратного азота. Аналогичный результат был получен при использовании среды MS с уменьшенным вдвое содержанием солей макроэлементов. Коэффициенты размножения на средах QL и 1/2MS оказались соответственно на 56% и 69,3% выше, а средняя длина образовавшихся побегов на 114,8% и 116% выше, чем названные морфометрические показатели на полной среде MS. Во всех перечисленных вариантах различия с контролем (полной средой MS) статистически существенны ($P < 0,05$). На среде Андерсона также наблюдалась тенденция к увеличению коэффициента размножения и средней длины образовавшихся побегов (рис. 1, 2).

Рис. 1. Коэффициенты размножения малины душистой на средах с различным минеральным составом (30 суток культивирования).

Рис. 2. Средняя длина побегов малины душистой на средах с различным минеральным составом (30 суток культивирования).

Была продемонстрирована достаточно высокая эффективность применения тидиазурона в качестве вещества с цитокининовой активностью. Концентрации ТДЗ равные 0,10,2 мг/л оказались оптимальными и позволили получить коэффициенты размножения от $1,74 \pm 0,14$ до $2,13 \pm 0,11$, что на 3767,7% больше, чем при использовании 6БАП. Однако тидиазурон привел к незначительному (в среднем на 18,3%) уменьшению длины образовавшихся побегов. Хотя это уменьшение не является статистически значимым, ТДЗ не может быть рекомендован для последнего этапа мультипликации, предшествующего укоренению.

Сравнение эффективности применения сахарозы и глюкозы в качестве источников углеводного питания малины душистой не позволило выявить существенных различий между названными сахарами, хотя и наблюдалась тенденция к увеличению коэффициента размножения на средах с глюкозой. Удалось доказать, что концентрация углеводов 30 г/л, обычно применяемая для растений рода *Rubus*, не является оптимальной для душистой малины. Для размножения растений этого вида *in vitro* более эффективно вносить в питательные среды сахарозу или глюкозу в концентрациях 20 г/л (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициенты размножения малины душистой на среде MS с различным содержанием сахаров в присутствии 0,5 мг/л ГК, 0,1 мг/л ИМК и 1 мг/л 6БАП (30 суток культивирования).

Используя полученные в описанных экспериментах данные об оптимальном минеральном, углеводном и гормональном составе сред, удалось увеличить коэффициент размножения душистой малины до $4,27 \pm 0,43$. Для этого использовали среду по прописи MS с уменьшенной вдвое концентрацией солей макроэлементов, содержащую 0,1 мг/л ИМК, 0,5 мг/л ГК, 0,2 мг/л ТДЗ и 20 г/л глюкозы.

Заключение

Для размножения *in vitro* малины душистой оптимальными являются питательные среды с более низким содержанием аммонийного и нитратного азота по сравнению с традиционно применяемой для растений рода *Rubus* средой по прописи MS. Снижение в среде MS концентрации солей макроэлементов вдвое или замена её на среду QL в модификации A. Standardi и F. Catalano позволяют увеличить коэффициент размножения малины душистой на 5669,3%.

Применение тидиазурона в концентрациях 0,10,2 мг/л для снятия апикального доминирования при мультипликации малины душистой позволило получить коэффициенты размножения от $1,74 \pm 0,14$ до $2,13 \pm 0,1$, что на 3767,7% выше, чем при использовании 6БАП. ТДЗ

вызывает незначительное уменьшение средней дины образующихся побегов, поэтому на этапе мультипликации, предшествующем укоренению, его следует заменять на БАП.

При размножении *in vitro* малины душистой в качестве источника углеводного питания наиболее эффективно использование дисахарида сахарозы или моносахарида глюкозы концентрациях, равных 20 г/л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Деменко В.И. Микрклональное размножение садовых растений. М.: РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. 55 с.
2. Джигадло Е.Н. Методические рекомендации по использованию биотех-нологических методов в работе с плодовыми, ягодными и декоративными культурами / Е.Н. Джигадло, М.И. Джигадло, Л.В. Гольшикина. Орёл: ГНУ ВНИ-ИСПК. 2005. 51с.
3. Муратова С.А. Размножение садовых культур *in vitro* / С.А. Муратова, Д.Г. Шорников, М.Б. Янковская. Мичуринск-научоград РФ, ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина, ОАО Тамбовская типография «Пролетарский светоч». 2008. 68 с.
4. Муратова С.А. Влияние различных углеводов на регенерацию, размножение и рост растений *in vitro* / С.А. Муратова, Р.В. Папихин, М.Б. Янковская // Плодоводство и ягодоводство России. М, 2008. Т. XXXI. Вып. 2. С. 86-94.
5. Соловых Н.В. Использование биотехнологических методов в работе с ягодными культурами. Мичуринск-научоград РФ, 2009: Издательско-полиграфический центр ФГОУ ВПО МичГАУ, 47с.
6. Соловых Н.В. Размножение *in vitro* растений рода *Rubus* / Н.В. Соловых, С.А. Муратова // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2011. №1 (217). С. 32-39.
7. Чеснокова И.Н. Биология возбудителя пурпуровой пятнистости малины и наследование устойчивости к болезни. Мичуринск. 1982. 134 с.
8. Anderson W.C. Tissue culture propagation of red and black raspberries, *Rubus idaeus* and *Rubus occidentalis* / W.C. Anderson // Acta Horticulturae. 1980. №112. P. 13-20.
9. Murashige T.A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Skoog // Physiol. Plant. 1962. V.15, №13. P. 473-497.
10. Quoirin M. Improved medium for *in vitro* culture of *Prunus* sp. / M. Quoirin, P. Lepoivre // Acta Hort. 1977. V.78. P. 437-442.
11. Standardi A. Tissue culture propagation of kiwifruit / A. Standardi, F. Cata-lano // Comb. Proc. Intern. Plant propagators' soc. 1984. Vol. 34. P. 236-243.

© Соловых Н.В., 2022.